

Державний заклад «Луганський державний
медичний університет»
Студентське наукове товариство ім. В. Г. Ковешнікова

PROMED 2026

МАТЕРІАЛИ
науково-практичної конференції

14 травня 2026 року

Рівне
2026

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА КОГНІТИВНО-СЕНСОРНОГО ПРОФІЛЮ В МОЛОДІ ВІКОМ 16–24 РОКИ

Ренат Стеценко, Сергій Бершадський

Науковий керівник д. вет. наук, професор Стравський Я. С.

Кафедра медичної біології

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ

України, м. Тернопіль, Україна

Актуальність. Сучасна молодь стикається з новими викликами у сфері комунікації та соціальної адаптації. Зростає потреба у розумінні не лише базових комунікативних навичок, але й специфіки когнітивного та сенсорного сприйняття, що безпосередньо впливає на рівень соціалізації, вибір стратегій спілкування та психологічний комфорт особистості.

Мета роботи. Дослідити рівень соціалізації, особливості комунікативних патернів, когнітивного стилю та сенсорної чутливості серед молоді віком 16–24 роки на основі аналізу самооцінки респондентів.

Матеріали та методи дослідження. Проведено онлайн-опитування, у якому взяли участь 116 респондентів (55,2% жінок, 44,8% чоловіків). Основу вибірки склала молодь віком 17 (31%) та 18 років (37,9%). Для аналізу результатів використовувалися методи статистичної обробки даних та описового аналізу соціально-психологічних показників.

Результати. Аналіз результатів показав, що більшість опитаних (65,5%) віддає перевагу індивідуальному спілкуванню над груповим. Виявлено значний рівень соціальної тривожності під час ініціації контакту: 48,3% респондентів складно першими почати розмову, а 41,4% свідомо використовують заздалегідь підготовлені соціальні сценарії розмови для адаптації в соціумі. Водночас 82,8% осіб не мають труднощів із підтриманням вже наявних дружніх зв'язків. Опитана молодь демонструє високий рівень розуміння соціальних підтекстів: 93,1% без проблем розпізнають глузування, а 86,2% успішно розуміють небуквальну мову (іронію, сарказм). Крім того, у значної частини вибірки яскраво виражені специфічні когнітивні та сенсорні риси: схильність до гіперфокусу на власних інтересах (79,3%), концентрація на деталях (55,2%) та ехолалія (58,6%). Відзначається висока сенсорна чутливість: тактильна (65,5%), аудіальна (44,8%) та труднощі з концентрацією у галасливому середовищі (48,3%). 58,6% молоді зазначає, що ці риси були присутні у них ще з раннього дитинства. Статевого диморфізму не виявлено.

Висновки. Дослідження виявило, що сучасна молодь віком 16–24 роки має високий рівень емоційного інтелекту та здатність глибоко розуміти соціальні контексти і небуквальну мову. Проте процес їхньої соціалізації ускладнюється вираженою сенсорною чутливістю, специфікою когнітивного стилю (гіперфокус, деталізація) та соціальною тривожністю при нових знайомствах. Використання соціального маскування та ехолалії свідчить про наявність нейровідмінних рис у значної частини вибірки. Це свідчить про необхідність врахування нейровідмінностей та особливостей сенсорного профілю при побудові ефективних комунікацій у молодіжному середовищі.

Ключові слова: соціалізація, молодь, комунікативні патерни, сенсорна чутливість, соціальна тривожність, когнітивний профіль.